

TECHNICAL SCIENCES

RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AN OPERATIONAL MODEL OF AN ELECTRIC MACHINE WITH RECIPROCATING MOTION USING THE MATLAB SIMULINK SOFTWARE

Nguyen Duy Hung

*Lecturer-Faculty of Electrical-Electronic Engineering,
Viet Hung industrial university – Viet Nam*

Nguyen Chi Kien

Lecturer- Faculty of Electrical Electronic Engineering-University of Transport and Communications-Hanoi-Viet Nam

Pham Xuan Bach

*Lecturer- Faculty of Electrical-Electronic Engineering-Nam Dinh
University of Technology Education-Viet Nam*

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ РАБОТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ С ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПО MATLAB SIMULINK

Нгуен Зуи Хынг

Вьет-Хунгский индустриальный университет, Ханой, Вьетнам

Нгуен Ть Кьен

Преподаватель-Факультет электротехники и электроники-Университет транспорта и коммуникаций-г. Ханой-Вьетнам

Фам Суан Бач

Преподаватель-Факультет электротехники и электроники-Намдинь университет технический педагогический-Вьетнам

Abstract

The article is dedicated to the calculation and study of the structural parameters and characteristics of a synchronous electric machine with reciprocating action (EMVPD). Based on the mathematical model of the EMVPD, a simulation model of a three-phase linear synchronous EMVPD with permanent magnets has been developed. Calculations of the dependencies of the generated electrical power and mechanical load on the inductor as a function of the frequency of the inductor's movement in the electric machine have been conducted. The simulation parameters in the Matlab-Simulink software suite, based on programs written in Matlab, are transferred to the project table in Excel.

Аннотация

Статья посвящена расчету и исследованию конструктивных параметров и характеристик синхронной электрической машины возвратно-поступательного действия (ЭМВПД). На основе математической модели ЭМВПД разработана имитационная модель трехфазной линейной синхронной ЭМВПД с ПМ, проведены расчеты зависимостей вырабатываемой электрической мощности и механической нагрузки на индуктор от частоты перемещения индуктора электрической машины. Параметры моделирования в программном комплексе Matlab-Simulink на основе программ, написанных на языке Matlab, передаются в проектную таблицу Excel.

Keywords: Synchronous Electric Machine with Reciprocating Action (EMVPD); Постоянный Магнит (ПМ); Permanent Magnet (PM).

Ключевые слова: Двигателя внутреннего сгорания (ДВС); Электрическая машина возвратно-поступательного действия (ЭМВПД); Постоянный Магнит (ПМ).

Разработка математической модели ЭМВПД является необходимым условием для определения конструктивных параметров электрической машины, а также внешних и внутренних факторов, влияющих на ее работу.

Задача решалась в осесимметричной постановке, для чего была разработана осесимметричная конечно-элементная модель электрической машины на основе моделей, представленных в [1, 2, 5, 8], в которых методом перемещения сетки моделировалась нестационарная задача перемещения подвижного элемента относительно магнитной системы статора. Вихревые токи в

магнитопроводах и постоянных магнитах не учитывались.

В предлагаемом алгоритме область проектирования разделяется на сеть ячеек конечных элементов, с присущим каждой ячейке материалом. В данном случае рассматривается шесть типов материалов: воздух, титан и четыре разновидности магнита с различной намагниченностью, которые обозначены 0, 1, 2, 3, 4, 5 соответственно. Два начальных образца выбираются случайным образом. Далее выбираются несколько ячеек для обмена посредством однородного скрещивания

и в результате создаются два новых образца. Новые образцы наследуют лучшие характеристики предыдущих образцов, затем процесс повторяется.

Материалы и методы

В настоящее время широкое распространение получают энергоустановки малой и микро-энергетики с энергетическими модулями мощностью до 100 кВт на основе двигателей внутреннего сгорания (ДВС). В этих установках для генерации электроэнергии за счет преобразования механической энергии движения поршней ДВС оптимально использовать линейные электрические машины возвратно-поступательного действия (ЭМВПД).

Разработка и оптимизация синхронной ЭМВПД с ПМ проводится вместе с расчетом параметров преобразователя, рассматривая линейную

машину и преобразователь, как единую систему [3, 7]. В качестве среды имитационного моделирования ЭМВПД, полупроводникового преобразователя и системы управления выбран программный комплекс Matlab/Simulink и библиотека блоков SimPowerSystems, которая является одной из множества дополнительных библиотек Simulink, ориентированных на моделирование электротехнических устройств. SimPowerSystems содержит набор блоков для имитационного моделирования электротехнических устройств [4].

На основе предварительного расчета определены основные размеры электрической машины, которые позволят обеспечить выработку минимальной мощности 10 кВт (таблица 1).

Таблица 1

Предварительные размеры электрические машины

Параметр	Значение	Единица измерения
Радиус воздушного зазора	110	ММ
Активная длина индуктора	200	ММ
Воздушный зазор	2	ММ
Активная длина статора	320	ММ

Математическая модель трехфазной линейной ЭМВПД, показанная на рисунке 1, состоит из последовательной ветви собственных параметров ге-

нератора, работающей на выпрямительный диодный мост Universal Bridge, подключенный к активно-индуктивной нагрузке.

Рисунок 3.3 – Модель трехфазной линейной электрической машины возвратно-поступательного действия

На основе разработанной имитационной модели трехфазной линейной ЭМВПД проведены расчеты зависимостей вырабатываемой электрической мощности от частоты перемещения индуктора электрической машины. Рассчитанные осевые нагрузки, действующие на индуктор электрической машины, в зависимости от частоты перемещения индуктора, позволяют провести прочностной анализ вала индуктора и закрепленных на нем магнитов.

Выводы

На основе математической модели разработана имитационная программная модель синхронной ЭМВПД с ПМ, которая позволяет на этапе проектирования учитывать конструктивные параметры электрической машины, а также усилия на вал индуктора и длину его хода.

Реализована концепция параллельно-последовательного моделирования (в иностранной литературе Co-Simulation), позволяющая производить обмен данными в процессе вычислений между программами Matlab/Simulink через специально написанную оригинальную программу с целью повышения эффективности, точности моделирования и оптимизации конструктивных размеров деталей синхронных ЭМВПД с ПМ.

Список литературы

1. Духанин, В. И. Анализ рабочего процесса линейного генератора с возвратно-поступательным движением / В. И. Духанин, А. А. Кецалис // Известия МГТУ «МАМИ». – 2012. – № 14. – С. 17.
2. Фам Суан Бач, Нгуен Тъи Киен, Нгуен Зуи Хынг. Исследование характеристик асинхронных электродвигателей с помощью программного обеспечения matlab simulink // Norwegian Journal of

development of the International Science, 2024, № 125, С. 112 – 115.

3. Schemmel F., Bauer K., Kaufhold M. Reliability and statistical lifetime- prognosis of motor winding insulation in low-voltage power drive systems. IEEE Electrical Insulation Magazine. 2009, Vol. 25, №. 4, pp. 6 – 13. DOI: <https://doi.org/10.1109/MEI.2009.5191411>.

4. Сафин, А. Р. Выбор и оптимизация конструктивных параметров обратной электрической машины возвратно-поступательного движения / А. Р. Сафин, И. В. Ившин, А. М. Копылов, Е. И. Грачева, А. Н. Цветков // Электроника и электрооборудование транспорта. – 2017. – № 3. – С. 10..

5. Сарапулов, Ф. Н. Математические модели линейных индукционных машин на основе схем замещения: учебное пособие / Ф. Н. Сарапулов, С. Ф. Сарапулов, П. Шымчак. – Красноярск: Изд-во ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», 2013. – 237 с.

6. Кашаев Р.С., Киен Н.Т., Тунг Ч.В., Козелков О.В. Экспресс-методы протонной магнитно-резонансной релаксометрии // Журнал прикладной спектроскопии. 2019. №5(86). С.807-812

7. Halbach, K. Application of permanent magnets in accelerators and electron storage rings / K. Halbach // Journal of Applied Physics. – 2008. – № 57. – P. 3605.

8. Фам Суан Бач, Нгуен Тъи Киен, Нгуен Зуи Хынг. Development of an algorithm for calculating the rational placement of balancing devices in an electrical engineering complex with the presence of an electric motor load // Norwegian Journal of development of the International Science, 2025, № 149, С. 76 – 79.